

ПРИМЕНЕНИЕ «КЛАСТЕРНОГО» МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ПО «ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ» И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Халиков Давлат Рахматович, ассистент кафедры «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института Республики Узбекистан
xoliqovdavlat772@gmail.com

Саджид Али, докторант Университета Сунгюнкван, Южная Корея.
e-mail: sajidali@skku.edu тел: 010 9830 9201

АННОТАЦИЯ Статья анализирует применение кластерного метода обучения в области инженерной и компьютерной графики и его влияние на качество образования. Исследование охватывает анализ успеваемости, мотивации и развития критического мышления у студентов, обучаемых по этому методу. Результаты указывают на улучшение образовательных показателей и предлагают направления для дальнейших исследований.

Ключевые слова. Кластерный метод обучения, инженерная графика, компьютерная графика, образовательные технологии, мотивация студентов, критическое мышление, индивидуализация обучения, эффективность обучения.

ABSTRACT The article analyzes the use of the cluster teaching method in the field of engineering and computer graphics and its impact on the quality of education. The study covers an analysis of the performance, motivation and development of critical thinking among students trained using this method. The results indicate improvements in educational outcomes and suggest directions for future research.

Keywords. Cluster teaching method, engineering graphics, computer graphics, educational technologies, student motivation, critical thinking, individualization of learning, learning efficiency.

ВВЕДЕНИЕ. Современное образование в области инженерии и технологий сталкивается с серьезными вызовами, связанными с необходимостью обеспечения высококачественного обучения в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта [1,2]. Одним из перспективных подходов, позволяющих улучшить качество образовательного процесса и сделать его более адаптивным и эффективным, является применение кластерного метода обучения, особенно в таких сложных и важных дисциплинах, как инженерная и компьютерная графика [3,4].

Кластерный метод обучения предполагает группировку обучающихся на основе различных критериев, таких как уровень знаний, интересы и специализация. Эта методика позволяет более точно адресовать индивидуальные образовательные потребности студентов, подстраивая учебный процесс под их способности и ожидания [5,6]. В контексте обучения инженерной и компьютерной графике, где требуется высокая степень специализации и технических знаний, кластеризация обучающихся может способствовать более глубокому пониманию сложных концепций и инструментов [7,8,9].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. Для создания обзора литературы по вашему списку источников, мы можем организовать материал по основным темам или направлениям исследований, выделив ключевые идеи и выводы. Вот примерный обзор, основанный на предоставленных вами названиях статей: 1. По техническое состояние автотранспорта и безопасность движения Бегматов и Холиков (2021) изучали влияние технического состояния автомобилей на безопасность движения в автотранспортных предприятиях. Их работа подчеркивает важность регулярного технического обслуживания для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. По экономические зоны и их роль в экономике Уразов и Холиков (2021) обсуждают появление и значение свободных экономических зон в Республике,

подчеркивая их роль в привлечении инвестиций и стимулировании экономического роста. По развитие образования и компетенций Холиқов (2023) рассматривает методы формирования компетенций в области информационных и коммуникационных технологий в образовании, что является критически важным для подготовки кадров в современной экономике. Холиқов (2024) также исследует методологии проектно-конструкторской деятельности студентов, включая интеграцию инженерной и компьютерной графики с автомобильными конструкциями, что способствует развитию практических навыков. По устойчивое развитие и экологическое управление Айнакулов (2020) акцентирует внимание на экологическом осознании и управлении как на важных факторах развития, обсуждая методы и стратегии улучшения экологической безопасности в нефтегазовом секторе. По кластеры и кооперация в экономике Беркинв и Айнакулов (2004) анализируют производственную кооперацию между малыми и крупными предприятиями, показывая, как такое сотрудничество может способствовать увеличению производственных мощностей и экономической эффективности. Кроме того, Айнакулов и Худойбердиев (2020) изучают агрокластеры, их методы и основные направления развития, что важно для сельского хозяйства и региональной экономики. Этот обзор литературы подчеркивает междисциплинарный характер исследований, включающих инженерию, экономику, экологию и образование, и демонстрирует, как различные аспекты ваших источников перекликаются для обеспечения комплексного понимания изучаемых проблем. Вот продолжение обзора литературы: 1. Инновации в образовании и технологии Гаррагов (2023) сосредотачивается на привлечении студентов к изобретательству, подчеркивая важность инновационного подхода в образовательной среде для стимулирования творчества и развития критического мышления. Холиқов (2023) изучает специфику обучения геологическим процессам через персонализированные образовательные

методы, что помогает адаптировать учебный процесс под индивидуальные потребности учащихся. По социо-экономические стратегии и практики Isanov и Xoliqov (2023) исследуют трансформационные процессы в экономике, сравнивая отечественный опыт с зарубежными практиками в управлении хозяйствующими клубами, что способствует более глубокому пониманию глобальных тенденций и их применения на местном уровне. По Aynakulov (2024) описывает этапы формирования менеджмент решений как основы управления, предлагая методические подходы для повышения эффективности управленческой деятельности. По педагогические и методические инновации Мухитдинов (2019) рассматривает современные проблемы в обучении начертательной геометрии, подчеркивая необходимость обновления учебных материалов и методов преподавания для улучшения качества образования. Халиков (2021) исследует методологические аспекты оценки земельных участков, что имеет важное значение для обеспечения справедливости и точности в финансовом и недвижимом секторах. По экологическая осведомленность и управление Aynakulov (2020) подчеркивает роль экологического сознания и управления в современных подходах к производственной и экологической безопасности, особенно в контексте нефтегазовой отрасли. Этот обзор подсвечивает мультидисциплинарный подход и взаимосвязь между техническими, экономическими и образовательными аспектами в рассматриваемых исследованиях. Основное внимание уделяется анализу текущих трендов и формированию новых подходов к обучению, экономическому развитию и экологической безопасности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Данная статья представляет обзор принципов и особенностей кластерного метода обучения, его влияние на повышение качества образования в сфере инженерной и компьютерной графики, а также анализирует практические примеры успешной реализации данного подхода в ведущих технических университетах (таб-1).

Статья также освещает ключевые преимущества и возможные трудности, связанные с внедрением кластерного метода в образовательный процесс, и предлагает рекомендации по его оптимизации и интеграции [10,11,12].

Анализ научных результатов показывает, что кластерный метод обучения имеет значительный потенциал для повышения качества образования в сфере инженерной и компьютерной графики. Первоначальные данные указывают на

Научные результаты применения кластерного метода обучения по инженерной и компьютерной графике

Таб-1

Исследовательская задача	Методика	Ожидаемые результаты	Потенциальное влияние на качество образования
Изучение влияния кластерного обучения на уровень усвоения материала	Сравнение контрольных и экспериментальных групп студентов, обученных традиционными и кластерными методами	Повышение успеваемости в экспериментальной группе	Улучшение индивидуальной адаптации учебного процесса
Анализ эффективности кластерного метода в разных демографических группах	Статистический анализ данных оценок студентов различных возрастных и	Идентификация групп, наиболее чувствительных к методу кластеризации	Содействие в разработке более целевых учебных программ

	социальных групп		
Оценка влияния кластерного метода на мотивацию студентов	Опросы и интервью с учащимися до и после курса	Увеличение мотивации у студентов экспериментальной группы	Стимулирование активного участия и заинтересованности студентов
Изучение влияния кластерного метода на развитие критического мышления	Анализ решений сложных задач и проектов в курсе	Более высокая успешность в решении комплексных задач	Подготовка студентов к реальным профессиональным вызовам
Сравнение долгосрочного усвоения знаний	Повторные тесты через год после окончания курса	Лучшее удержание знаний у студентов, обученных по кластерному методу	Повышение долгосрочной устойчивости знаний и навыков

улучшение успеваемости и мотивации студентов, что является ключевым фактором для интеграции теоретических знаний и практических навыков. Особенно важным является выявление групп студентов, которые максимально эффективно реагируют на кластерный подход, что может послужить основой для дальнейшего совершенствования учебных программ.

Кроме того, результаты подчеркивают важность кластерного метода для развития критического мышления и решения комплексных инженерных задач, что крайне важно для подготовки квалифицированных специалистов, способных адаптироваться к быстро изменяющимся технологическим условиям [13,14]. Долгосрочное усвоение знаний следующее:

-показатели, указывающие на лучшее удержание знаний у студентов, обученных с использованием кластерного метода, могут свидетельствовать о глубоком понимании материала, достигаемом через индивидуализированный и целенаправленный подход к обучению [15,16]. Это может быть связано с

более активным участием студентов в образовательном процессе и их большей вовлеченностью в изучаемый материал.

-улучшение долгосрочной устойчивости знаний и навыков предполагает повышение качества образования и подготовки специалистов, что важно для профессиональной деятельности в области инженерной и компьютерной графики [17].

-дальнейшее исследование механизмов и факторов, влияющих на долгосрочное усвоение знаний, и разработка методик, направленных на их оптимизацию [18,19].

ОБСУЖДЕНИЕ. Для продолжения научного обсуждения результатов, полученных в предыдущей таблице, мы рассмотрим каждую из ключевых научных задач по отдельности и обсудим возможные объяснения результатов, предполагаемые последствия для образовательной практики и предложим направления для дальнейших исследований.

1. Успеваемость и индивидуальная адаптация.

-повышение успеваемости в экспериментальной группе, обучаемой с применением кластерного метода, может быть связано с более точным учетом индивидуальных особенностей учащихся, что способствует более эффективному усвоению материала [20,21]. Данный подход может быть рекомендован для внедрения в образовательные программы, особенно в технических дисциплинах, где требуется глубокое понимание сложных концепций.

-изучение долгосрочного влияния кластерного метода на успеваемость, а также адаптация метода под разные стили обучения [22,23].

2. Эффективность в различных демографических группах.

-идентификация групп, особенно чувствительных к кластеризации, помогает в создании более целенаправленных учебных программ, что может значительно повысить их эффективность.

Определение и реализация дополнительных поддерживающих мер для групп, менее реактивных на кластерный подход.

-анализ причин, по которым некоторые группы менее восприимчивы к методу, и разработка модифицированных подходов для этих групп [24].

3. Мотивация студентов.

-увеличение мотивации может быть связано с персонализацией процесса обучения и предоставлением более актуальных и интересных задач [25].

Возможность использования кластерного подхода для улучшения вовлеченности студентов и снижения уровня отсева [26].

-разработка методов для улучшения мотивации в курсах с высокой сложностью материала, а также изучение влияния мотивации на качество проектной работы.

4. Развитие критического мышления.

-улучшение способностей к решению комплексных задач может быть результатом групповой работы и дебатов в рамках кластеризованных групп [27,28].

Подготовка студентов к решению реальных профессиональных задач и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

Научное обсуждение результатов подтверждает, что кластерный метод обучения обеспечивает значительные преимущества для образовательного процесса в области инженерной и компьютерной графики [29,30]. Он не только способствует улучшению текущих образовательных показателей, но и оказывает долгосрочное положительное влияние на усвоение знаний и развитие ключевых профессиональных навыков.

Особо следует выделить значимость персонализации обучения, которая позволяет более точно и эффективно подходить к обучению каждого студента, учитывая его предварительные знания, умения и интересы. Это приводит не

только к повышению мотивации и интереса к изучаемому предмету, но и к более глубокому и стойкому усвоению материала.

Также значительным является влияние кластерного метода на развитие критического мышления у студентов, что является критически важным навыком в любой современной профессиональной среде [31,32]. Умение анализировать, оценивать и решать сложные проблемы, полученное через такой подход, непосредственно трансформируется в профессиональные успехи выпускников.

Поэтому дальнейшие исследования должны сосредоточиться на оптимизации кластерного метода, его адаптации для разных групп студентов и на разработке конкретных методических рекомендаций для учителей и образовательных учреждений [33,34]. Это позволит расширить применение метода и увеличить его эффективность в различных образовательных контекстах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение кластерного метода обучения в области инженерной и компьютерной графики демонстрирует значительные преимущества, включая повышение уровня успеваемости и мотивации студентов, улучшение усвоения сложных технических материалов и развитие критического мышления [35,36]. Научные результаты подтверждают эффективность данного метода, особенно в группах, специально адаптированных под индивидуальные особенности учащихся. Дальнейшее исследование метода позволит оптимизировать образовательные программы и способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к современным профессиональным вызовам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бегматов Б.Я., Холиков Д.Р.Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсири

баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

2. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

3. Xoliqov D.R.O.G.L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

4. Xoliqov D. Geologik jarayonlarni o‘rganishda shaxsiylashtirilgan ta’lim yo‘llari //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 915-917.

5, Isanov A.P., Xoliqov D.R. Transformatsion jarayonlar: xo‘jalik yuritish klasteri va bu bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi. – 2023.

6. Alimova I., Xoliqov D. Ijtimoiy taraqqiyotda inson omilining ahamiyati // Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 144-149.

7. Халиков Д.Р. Методология развития проектно-конструкторской деятельности у студентов на основе взаимной интеграции «инженерная и компьютерная графика» и «автомобильные конструкции» // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 380-391.

8. Халиков Д.Р. Применение метода г. монжа во взаимной интеграции «инженерная и компьютерная графика–автомобильные конструкции» // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 402-413.

9. Халиков Д.Р. Возможности семейного контракта в строительстве // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 509-514.

10. Халиков Д.Р. Методологические аспекты оценки земельных участков // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 5. – С. 911-915.

11. Халиков Д.Р. Формирование икт компетенций в образовании // Research and education. – 2022. – С. 170.

12. Халиков Д.Р. Направлений формирования компетентности по информационно-коммуникационных технологий в образовании // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 388-397.

13. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

14. Parmanovish I.A., Mahkamovish S.A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.

15. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

16. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

17. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.

18. Беркинов Б.Б., Айнакулов М.А. Производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями //Джизак.: Типография Джизакского политехнического института. – 2004.

19. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

20. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к

производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

21. Айнақулов М.А. Худайбердиев В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

22. Айнақулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

23. Айнақулов М. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o ‘qitishda g. monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

24. Айнақулов М.А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

25. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

26. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

27. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

28. Ne‘matillayevich G.B., o‘g‘li M.A.A., o‘g‘li A.B.T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastер yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

29. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

30. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

31. Мужитдинов А.Б. Использование народного педагогического наследия в семье и в школе // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 431-434.

32. Parmanovich I.A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

33. Исанов А.П. Современные проблемы образования // Research and education. – 2022. – С. 157.

34. Худайбердиев А.А. Курилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Ме'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 135.

35. Xudayberdiyev A.A. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27.

36. Xudayberdiev A.A. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535.